

Enteignungsbeschuß.

Aufgrund des Begehens unerlaubter Handlungen im Sinne von Paragraphen 138, 823, 826, 842 BGB, mit Verweis auf Paragraphen 241, 728, 840, 842 BGB, Artikel 7, 23, 24, 36, 37 Berliner Verfassung, Artikel 2.5, 3.2, 3.6 – 3.8, 4.1, 5.5 – 5.7, 7.5 der Konstitution der Gemeinschaft Rus', und auf frühere Beschlüsse {1} verbiete ich Europäische Zentralbank {2, 3}, Deutsche Bank AG {2, 4}, Bayerische Landesbank {3}, Porsche Automobil Holding SE, Volkswagen AG, Renk AG, Audi AG, Adam Opel AG, BMW AG, TUI AG, Rheinmetall AG {5}, Bayer AG, Deutsche Wohnen SE {6}, Celonis SE {7}, SAP SE, HeidelbergCement AG, Heidelberger Druckmaschinen AG, WAN-IFRA {8 – 10}, Axel Springer SE {11}, Bertelsmann SE &Co. KGaA, ProSiebenSat.1 Media SE, Deutsche Börse AG, Techniker Krankenkasse {12}, EMERAM Capital Partners GmbH {12}, ALDI, REWE, Edeka Zentrale AG & Co. KG, Schwarz Beteiligungs GmbH, beschlagnahme ihr gesamtes Vermögen, und übertrage es an die Stiftung für die Errichtung konstitutioneller Ordnung.

Dr. Andrej Poleev
Berlin, 11.12.2020.

Referenzen.

1. Anordnung zur Gewährleistung des Rechts auf hindernisfreie Ausübung der Berufe und Ämter.
<http://constitution.fund/letters/Berechtigung.pdf>
2. Beschlagnahmeverfügung und Zahlungsaufforderung an Kreditgeber letzter Instanz.
<http://constitution.fund/letters/restitution.pdf>
3. Exclusion request.
<http://constitution.fund/indictments/SWIFT.pdf>
4. Schreiben an Henri von Nassau, Xavier Bettel, Guy Hoffmann, und Jean Graff betreffend Herausgabe des Vermögens verbotener Organisationen.
<http://constitution.fund/letters/Luxemburg.pdf>
5. Mafialand NRW.
<http://enzymes.at/indictments/Mafialand.pdf>
6. Wohnungsrecht.
<http://constitution.fund/letters/Wohnungsrecht.pdf>

7. Schreiben vom 5.12.2019 an Alexander Rinke, Celonis SE. In: {6}

<http://constitution.fund/letters/Wohnungsrecht.pdf>

8. Decision on imposition of sanctions against criminal organizations and their members.

<http://constitution.fund/judgments/truth.pdf>

9. WAN-IFRA: Impressum.

<https://wan-ifra.org/imprint/>

10. WAN-IFRA: List of members.

<https://www.wan-ifra.org/list-of-members>

<https://web.archive.org/web/20200224132522/https://www.wan-ifra.org/list-of-members>

11. Beschlagnahmeverfügung.

<http://constitution.fund/judgments/sequestration.pdf>

12. Herausgabebeschluß.

<http://constitution.fund/judgments/restitution.pdf>